

Actualización de la normativa ISO 17025 para laboratorios de ensayo y calibración

M. L. López-Roa^{1*}, R. Reyes Valenzuela², I. G. Polanco Valenzuela³, C. V. García Madero⁴, A. P. Bórquez López⁵

¹ Docente del departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México campus Guaymas, Km. 4 Carretera al Varadero Nacional, Las Playitas, C. P. 85480, Heroica Guaymas, Sonora

² Director, Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C. P. 94320, Orizaba, Veracruz

³ Jefe del departamento de Centro de Cómputo, Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui, Av. Tecnológico S/N, C. P. 85275, Bécum, Sonora

⁴ Jefe del departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui, Av. Tecnológico S/N, C. P. 85275, Bécum, Sonora

⁵ Jefe del departamento de Planeación, Programación y Presupuestación, Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui, Av. Tecnológico S/N, C. P. 85275, Bécum, Sonora
luisalopezroa@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La actualización de la norma ISO y de la NMX 17025 en 2017 y 2018, respectivamente, trajo consigo una serie de consideraciones importantes que afectan de forma directa la dinámica de trabajo de los laboratorios de ensayo o calibración que están acreditados ante la entidad mexicana de acreditación. Por lo anterior, un grupo interdisciplinario de investigadores mexicanos analizaron puntualmente estas normativas para ofrecer mediante la metodología analítica sintética los cambios que deben implementarse de forma inmediata para adaptar los sistemas de calidad actuales a las nuevas encomiendas, particularmente la redistribución del contenido y el incremento de la importancia de la gestión de riesgos.

Palabras clave: Acreditación, ISO 17025, NMX 17025, Laboratorios

Abstract

The update of the ISO / IEC standard and NMX 17025 in 2017 and 2018, respectively, brought with it a series of important considerations that directly affect the work dynamics of the testing or calibration laboratories that are accredited before the Mexican entity accreditation. So that, an interdisciplinary group of Mexican researchers promptly analyzed these regulations to offer through the synthetic analytical methodology of the changes that must be implemented immediately to adapt the current quality systems to the new assignments, particularly the redistribution of the content and Increase the importance of risk management..

Key words: Accreditation, ISO 17025, NMX 17025, Laboratories

Introducción

Desde hace algunos años se ha visto una certera y ampliamente aceptada adaptación de las normas ISO IEC (Organización Internacional de Normalización, Comisión Electrotécnica Internacional) en sus versiones mexicanas (NMX) bajo el respaldo del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C. (IMNC), por lo cual la 17025 correspondiente a "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración", no es la excepción. Sin embargo, debido a su actualización internacional ISO IEC 17025 2017, el IMNC se ha dado a la tarea de hacer lo propio con la NMX, la cual en el año 2018 sustituyó a su antecesora, del

año 2006. Este artículo expondrá en términos sencillos los principales cambios y las adecuaciones que obliga a implementar a los laboratorios acreditados en México para conservar esta clasificación.

Según la página web de ISO Tool (2009), los sistemas de gestión de calidad también conocidos como SGCA están pensados para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización y tienen como finalidad establecer y alcanzar unos objetivos definidos. Las organizaciones que los ponen en marcha obtienen numerosas ventajas de su aplicación.

En virtud de lo anterior, implementar un sistema de calidad en una empresa permite tener la certeza de que las tareas que ahí se realizan son fluidas, constantes, de calidad y no dependen de las interpretaciones del personal pues existen procedimientos, instructivos de trabajo y manuales que dan detalle a detalle la forma en que se deberá operar. De igual forma, para dar mayor certeza acerca de la correcta utilización de estas herramientas que se gestionan en el día a día, existen registros en forma de bitácoras o formatos de distinta índole que otorgan garantías de la trazabilidad de los resultados que se emiten.

Es por ello que tener un sistema de gestión de la calidad permite asegurar un proceso íntegro, con respaldo en caso de haber alguna duda o aclaración por parte del cliente, lo cual da tranquilidad a quien lo posee y la certeza de obtención de un producto que va a tener un tiempo de respuesta conocido y se apegará a las especificaciones requeridas pues para eso pasó por un metódico proceso que va desde la selección de los materiales, controles de ambientes, técnicas de trabajo y del personal, y finalmente, la emisión de un resultado.

Partiendo de este contexto, Morales (2018) explica que la norma ISO IEC 17025 no había sido revisada por sus emisores desde 2006 por lo que resultó en la emergente necesidad de desarrollar una actualización cuyo objetivo radica en establecer los requisitos para acreditar el sistema de gestión de la calidad, así como la competencia técnica de laboratorios de ensayo y calibración desde el muestreo hasta la emisión de sus resultados, sin omitir aspectos relacionados a la satisfacción del cliente, atención a quejas y en esta nueva actualización, uno de los aspectos más importantes es la gestión de riesgos.

En México, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratorio de la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2018 el 09 de agosto de 2018, se cancela la vigencia de la NMX-EC-17025-IMNC-2006 (Secretaría de Gobernación, 2018), por lo que surge la imperante necesidad de actualizarse y analizar lo más trascendental de este cambio para poder implementarlos a la brevedad posible pues los laboratorios acreditados se encuentran ante un nuevo documento normativo que exige cambiar el enfoque a un sistema más enfocado a procesos y que da particular énfasis a la confidencialidad, imparcialidad y a la gestión de riesgos.

Metodología

Esta investigación basa su análisis en el método analítico sintético que como define Bernal (2010), consiste en estudiar los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).

Análisis

Desde octubre del año 2018 se presentó la necesidad de comprender, diseñar e implementar los cambios derivados de las normas ISO/IEC y NMX 17025 en sus versiones vigentes, por lo que un grupo multidisciplinario de profesionales empezó a abordar apartado por apartado las secciones de las ya mencionadas normas, así como los criterios de aplicabilidad que exige la entidad mexicana de acreditación para poder aplicar una reingeniería en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGCA) de un laboratorio de ensayos.

Este análisis se llevó a cabo mediante reuniones semanales realizadas en su mayoría mediante videoconferencia al integrar un grupo de investigadores de Sonora y Veracruz que analizó durante cuatro meses los efectos de estas actualizaciones para poder presentar la renovación del SGCA.

La validación se pudo llevar a cabo al término de este análisis al comparar las mejoras del SGCA que fue objeto de estudio para este documento contra dos sistemas de gestión de la calidad de laboratorios en Sonora que pertenecen al mismo giro.

Normas ISO

El objetivo perseguido por las normas ISO, según la Escuela Europea de Excelencia (2017), es asegurar que los productos o servicios alcanzan la calidad deseada. Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los costos, ya que hacen posible la reducción de errores y sobre todo favorecen el incremento de la productividad.

Los estándares internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e internacionales y de este modo, estandarizar el comercio en todos los países favoreciendo a los propios organismos públicos.

Para la sociedad, las normas ISO también son importantes pues como afirma ISOTools (2009), existen más de 19,500 normas que ayudan a casi todos los aspectos del día a día de una persona, como aquellas destinadas a garantizar la seguridad vial o la seguridad de los juguetes. Si un producto o servicio cumple con alguna de estas normativas, la sociedad puede estar segura que son fiables y que cuentan con la calidad exigida a nivel mundial.

Durante la elaboración de cualquiera de estas normas, ISO considera que es de gran importancia que los consumidores de estos servicios o productos finales formen parte de los comités de expertos responsables de dicha elaboración.

ISO 17025 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

De acuerdo a la ISO (2004), la norma ISO 17025 es una norma orientada a la evaluación de la conformidad, la cual se define como la demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo, y su campo incluye actividades tales como el ensayo o prueba, la inspección, la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.

Esta norma contiene los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. La ISO 17025 fue publicada por ISO en diciembre de 1999, se revisó en mayo de 2005 y recientemente en 2017, siendo el resultado de la asociación entre la Organización Internacional de Normas y La Comisión Electrotécnica Internacional.

Esta norma ISO 17025 se desarrolló para apoyar a los laboratorios en la administración de calidad y requerimientos técnicos para su adecuado funcionamiento al contener los requerimientos técnicos de ISO 9000. Por lo tanto, toda organización que cumple con los requerimientos de ISO 17025 también cumple con los requerimientos de ISO 9000 y esto es un punto sumamente importante a resaltar, pues sienta las bases para continuar con las acreditaciones en el resto de las normas ISO 9000.

La norma trata temas tales como la competencia técnica del personal, la conducta ética del personal, la utilización de ensayos bien definidos y procedimientos de calibración, participación en ensayos de pericia y contenidos de informes de ensayos y certificados, pues su objetivo principal es garantizar la competencia técnica y la fiabilidad de los resultados analíticos.

En ocasión de la más reciente actualización, se aprecia cómo evolucionó su estructura para volverse más afín a la familia de normas ISO, tales como la 9000 o 17000 y pasó de tener dos grandes capítulos rectores en su versión 2005, los cuales son el capítulo 4 y 5, correspondientes al sistema de gestión y el área técnica,

respectivamente; a revolucionar los sistemas de gestión de la calidad que ya se tenían al implementar ahora nueve capítulos con nuevas exigencias y criterios de aplicabilidad.

Estructura de la ISO/IEC y NMX 17025:2005

La ahora versión obsoleta de la ISO tenía una estructura particular que la diferenciaba de las otras normas ISO, pues, contaba básicamente con cinco capítulos, además de dos anexos generales.

Estos capítulos contenían los siguientes temas:

- Capítulo 1. Especificaba el alcance de la norma.
- Capítulo 2. Contenía las referencias normativas, era parte del marco teórico de esta norma.
- Capítulo 3. Incluía las definiciones técnicas, es decir, era el glosario *per se* de la norma.
- Capítulo 4. Indicaba los requisitos del sistema de gestión: cuestiones administrativas, organigramas, control de documentos, revisiones por la dirección, auditorías, etcétera.
- Capítulo 5. El capítulo más importante del proceso –técnicamente hablando- pues abordaba desde la competencia del personal, las técnicas y métodos empleados, calibraciones, verificaciones, pruebas de calidad, muestreos, entre otros.

Conclusiones y discusión

Estructura de la ISO/IEC y NMX 17025:2017

En la más reciente actualización del normativo 17025 se observa cómo la estructura migra para homologarse a las demás normas de la familia ISO, si bien está ISO es particularmente específica por el contenido técnico que presenta, se ve una estructura bien lograda y que no por ello pierde la esencia de ser una norma específica para una industria que es sumamente precisa.

- Capítulo 1. Objetivo y campo de aplicación, nos ofrece el alcance de la norma.
- Capítulo 2. Referencias normativas, como su nombre lo indica, nos da la información acerca de la ubicación dónde se podrán consultar dudas respecto a este documento.
- Capítulo 3. Términos y definiciones, ofrece los conceptos más remarcables de esta norma y da dos opciones más para consultar terminología de la ISO o de la IEC.
- Capítulo 4. Requisitos generales, trata los aspectos de imparcialidad y confidencialidad.
- Capítulo 5. Requisitos relativos a la estructura, aborda la constitución de la empresa, la estructura de la misma, las responsabilidades de sus integrantes, las interrelaciones que tienen, entre otras.
- Capítulo 6. Requisitos relativos a los recursos, trata de asuntos relativos al personal, instalaciones, equipamientos, sistemas y apoyos para las actividades del laboratorio.
- Capítulo 7. Requisitos del proceso, incluye:
 - la revisión de solicitudes, ofertas y contratos
 - selección, verificación y validación de los métodos
 - muestreo
 - la manipulación de los ítems de ensayo o calibración,
 - registros técnicos
 - aseguramiento de la validez de los resultados, entre otros.
- Capítulo 8. Ofrece dos opciones para dar cumplimiento al sistema de gestión de la calidad, las cuales identifica como A y B, y *grosso modo* en la opción A demanda los puntos omitidos en la versión anterior que estaban al amparo del capítulo 4, mientras que, en la opción B brinda una alternativa a los laboratorios que ya cumplen con la ISO 9001.

- Capítulo 9. Concordancia con normas internacionales, hace mención a la ISO/IEC correspondiente.
- Anexo A (informativo) Trazabilidad metrológica
- Anexo B (informativo) Opciones de sistemas de gestión

Comparativo de los cambios

Uno de los comparativos más precisos entre la anterior versión de la ISO/IEC 17025:2005 y la nueva versión ISO/IEC 17025:2017 es la que se presenta en la tabla 1 (Borja, 2017).

Tabla 1. Principales cambios en la estructura de la ISO IEC 17025 2006 vs 2017

ISO/IEC 17025:2005	Descripción	ISO/IEC 17025:2017
1	Alcance	1
2	Referencias normativas	2
3	Términos y definiciones	3
4.1	Requisitos de gestión	5
4.2	Sistema de gestión	8.1
4.3	Control de documentos	8.2, 8.3
4.4	Revisión de contratos y ofertas	7.1
4.5	Subcontratación	6.6
4.6	Compras	6.6
4.7	Servicio al cliente	--
4.8	Quejas	7.9
4.9	Control de trabajos no conformes	7.1
4.10	Mejora	8.6
4.11	Acción correctiva	8.7
4.12	Acción preventiva	--
4.13	Control de registros	7.8, 8.4
4.14	Auditorías internas	8.8
4.15	Revisión por la dirección	8.9
5.1	Requerimientos técnicos: General	6.1
5.2	Personal	6.2
5.3	Emplazamiento y condiciones ambientales	6.3
5.4	Métodos y validación de métodos	7.2
5.5	Equipamiento	6.4
5.6	Trazabilidad de las mediciones	6.5
5.7	Muestreo	7.3
5.8	Manipulación de los ítems de calibración	7.4
5.9	Aseguramiento de la calidad de los resultados	7.7
5.1	Reporte de los resultados	7.8
--	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	8.5
--	Control de datos y gestión de la información	7.11

Implicaciones ante proyectos de acreditación en México

La entidad mexicana de acreditación, A. C. (ema), es la primera entidad de gestión privada en México, que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación, Proveedores de Ensayos de Aptitud y a los Organismos Verificadores/Validadores

de Emisión de Gases Efecto Invernadero (OVV GEI) Productores de Materiales de Referencia y la autorización de Buenas Prácticas de Laboratorio (Entidad Mexicana de Acreditación, 2006).

Su creación se impulsó al detectar los retos que nos presenta el intercambio de productos, bienes y servicios en el mundo globalizado; para dotar a la industria y comercio de herramientas para competir equitativamente, e insertarnos ampliamente al comercio internacional. Desde enero de 2006, la ema, cumple cabalmente con la norma vigente para organismos de acreditación en el ámbito mundial, la Norma NMX-EC-17011-IMNC-2005 “Evaluación de la Conformidad – Requisitos Generales para los Organismos que realizan la acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad”. En virtud de ello, es una de las instancias acreditadoras de mayor relevancia actual en México.

Por esto, ema se encarga de la Acreditación, definida como “Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección), proveedores de ensayos de aptitud, productores de materiales de referencia y organismos de certificación para la Evaluación de la Conformidad” (Entidad Mexicana de Acreditación, 2006).

En el caso de los laboratorios de ensayo o calibración, los cuales son sujetos de interés de las normas 17025 tanto ISO/IEC como NMX, la actualización de estos documentos rectores viene a sacudir los sistemas de calidad que estaban implementados, al exigir su actualización para estar a la vanguardia y en términos concisos, conservar la calidad de acreditado, en este caso, ante ema.

Aunado al seguimiento de las directrices que emiten tanto ISO/IEC como las NMX, ema emite sus propios criterios de aplicabilidad en los cuales detalla cómo van a ser interpretados aquellos aspectos que quedan un tanto genéricos o que no aplican de igual forma en México. Es por ello que, al actualizarse la raíz de todos estos documentos, ema diseña y acciona planes de transición hacia la correspondencia con la ISO/IEC 17025:2017.

Estos planes definen que los laboratorios acreditados por la entidad mexicana de acreditación deberán concluir con sus procesos de transición antes del 01 de junio de 2020 (Entidad Mexicana de Acreditación, personal communication, 2018).

Además, en el caso de los laboratorios acreditados:

- El proceso de actualización de la norma se realizará en sitio en conjunto con los procesos de vigilancia o reevaluación (según corresponda) a partir del 01 de agosto de 2018.
- El laboratorio recibirá al final de su visita dos informes de evaluación: un informe relativo al proceso de vigilancia o reevaluación y, un segundo informe, correspondiente al proceso de actualización de la norma.

En caso de no encontrar no conformidades, se otorgará la actualización de la acreditación con la norma ISO/IEC 17025:2017. Caso contrario, se levantará una no conformidad del tipo B, la cual no afectará en ningún momento el status de acreditado ya que es un proceso independiente de la vigilancia o reevaluación y se otorgarán 30 días naturales para atender las no conformidades. Posteriormente, en caso de no cerrar las no conformidades, se deberá solicitar al Comité de Evaluación una prórroga de 60 días naturales adicionales. En caso de no cerrar las no conformidades al término de este nuevo plazo, se dará por finalizado el proceso de actualización y se iniciará nuevamente.

Trabajo a futuro

Como resultado de este análisis se puede apreciar que la actualización de la ISO/IEC 17025 demandó a la IMNC hacer lo propio con la NMX 17025, la cual inició su vigencia en agosto de 2018 y repercutió en cambios en las estructuras de los sistemas de gestión de la calidad en los laboratorios de ensayo o calibración, los cuales, para seguir acreditados ante la entidad mexicana de acreditación, forzosamente tendrán que aplicar acciones rápidas para cumplir la encomienda y estar listos antes de junio de 2020.

Estos cambios *grosso modo* tienden a destacar aún más la importancia de la imparcialidad y confidencialidad y exigen que ahora las actividades de los laboratorios se vean como procesos integrales en donde se implemente la gestión de riesgos de forma constante.

La actualización migra hacia un sistema más ordenado y detallado que permitirá la autonomía de ciertos procedimientos y que resultará en una capacitación más sencilla de parte del personal nuevo que se suma a los equipos de trabajo al darles herramientas como procedimientos e instructivos de trabajo más claros y enfocados al proceso.

Sin embargo, el proceso de actualización de los SGCA en para los laboratorios acreditados ante la NMX 17025 no ha terminado pues la evolución de la normativa no solo dictó cambios estructurales, sino de contenido. Será necesario redefinir desde un punto de vista de ingeniería administrativa cómo volver a las bases de la acreditación para promover la confianza en las operaciones del laboratorio.

Este trabajo a futuro deberá exigir a los laboratorios planificar e implementar acciones para abordar riesgos y oportunidades de formas que antes no eran consideradas y adoptar medidas para incrementar la productividad en los ensayos, mejorar los resultados y prevenir efectos negativos.

Referencias

1. Borja. (2017). ISO/IEC 17025 2017 Características y novedades de la versión de 2017. Recuperado el 5 de agosto de 2019, de Arrizabalaga Uriarte Consulting website: <https://arrizabalagauriarte.com/iso-iec-170252017-caracteristicas-novedades-la-version-2017/>
2. Entidad Mexicana de Acreditación. (2006). ¿Qué es ema? Recuperado el 5 de agosto de 2019, de https://www.ema.org.mx/portal_v3/index.php/que-es-ema
3. Entidad Mexicana de Acreditación. (2018). Proceso de transición ISO/IEC 17025 2017.
4. Escuela Europea de Excelencia. (2017). Principios de Gestión de la Calidad ¿Cuáles son y qué indican? Recuperado el 5 de agosto de 2019, de <https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/07/principios-de-gestion-de-la-calidad/>
5. ISO. (2004). ISO/IEC 17000:2004(es), Evaluación de la conformidad — Vocabulario y principios generales. Recuperado el 5 de agosto de 2019, de <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17000:ed-1:v1:es:sec:5>
6. ISOTools. (2009). Normas ISO. Recuperado el 5 de agosto de 2019, de <https://www.isotools.org/normas/>
7. Morales, B. (2018). AE Normas, Aportaciones y beneficios de las normas de evaluación de la conformidad (Serie 17000 y relacionadas). Recuperado el 5 de agosto de 2019, de <http://aenormas.aenor.es/es/mas-valor/todoslosvideos/aportaciones-y-beneficios-de-las-normas-de-evaluacion-de-la-conformidad>
8. Secretaria de Gobernación. (2018). DOF - Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 5 de agosto de 2019, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5534255&fecha=09/08/2018